

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК:617.3:616-089.23

Максудов Бахтиержон Мухаммадхонвич

Андижанский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи

Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович

“САНУ” международный медицинский университет

Давлатов Баходиржон Набижонович

Андижанский государственный медицинский институт

Кузиев Ортикшер Илмиддинович

“САНУ” международный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384141>**АННОТАЦИЯ**

Несмотря на успехи в лечении повреждений позвоночника, остаётся актуальной проблема выбора тактики и техники хирургического вмешательства при компрессионных переломах грудных и поясничных позвонков. Основными причинами посттравматических деформаций являются неадекватная консервативная терапия, поздняя диагностика на фоне тяжёлой травмы, а также рост числа низкоэнергетических переломов при системных заболеваниях. Эти факторы способствовали развитию и внедрению малоинвазивных методик, включая погружной транспедикулярный репозиционный остеосинтез, позволяющий уменьшить травматичность вмешательства при сохранении преимуществ фиксации. Методика исключает чрезмерную травматизацию за счёт воздействия через винты, установленные в смежных позвонках, с использованием лигаментотаксиса и переднего выталкивания повреждённого тела позвонка, что способствует уменьшению риска стенозирующих осложнений.

Ключевые слова: транспедикулярная фиксация позвоночника, компрессионный перелом тел позвонков, стабильность позвоночного столба, регресс неврологических проявлений.

Maksudov Bakhtiyor Mukhammadkhonovich,

Andijan branch of the scientific center of Emergency Medicine of the Republic

Saydumarov Dilshod Mirzaahmatovich,

“САНУ” International Medical University

Davlatov Bakhodirjon Nabijonovich,

Andijan State Medical Institute

Kuziev Ortikshar Ilmuddinovich,

“САНУ” International Medical University

A MODERN VIEW OF TACTICAL AND TECHNICAL APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF SPINAL COMPRESSION FRACTURES (literature review)

ANNOTATION

Despite advancements in spinal injury treatment, the tactical and technical aspects of managing compression fractures of the thoracic and lumbar vertebrae remain a pressing issue. Post-traumatic spinal deformities often result from inadequate conservative therapy, delayed diagnosis in polytrauma cases, undetected fractures, and a rise in low-energy injuries associated with systemic diseases. These challenges have driven the adoption of minimally invasive techniques, such as immersion transpedicular repositioning osteosynthesis, which reduces surgical trauma while preserving the benefits of transpedicular fixation. The method minimizes tissue damage by using screws in adjacent vertebrae to apply ligamentotaxis via the posterior longitudinal ligament, repositioning the fractured vertebra anteriorly and reducing stenotic complications.

Keywords: Transpedicular fixation of the spine, Compression fracture of the vertebral bodies, Stability of the spinal column, Regression of neurological manifestations.

Maqsudov Baxtiyor Muxammadxonovich,

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Saidumarov Dilshodbek Mirzaahmatovich,

“САНУ” xalqaro tibbiyot universiteti

Davlatov Bahodir Nabizhanovich,

Andijon davlat tibbiyot instituti

Kuziev Ortikshar Ilmuddinovich,

UMURTQA POG'ONASINI KOMPRESSIYALI SINISHLARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHGA TAKTIK VA TEXNIK YONDORLASHNING ZAMONAVIY KO'RISHI (Adabiyot sharhi)

ANNOTATSIYA

Orqa miya jarohatlarini davolashda erishilgan yutuqlarga qaramay, ko'krak va bel umurtqalarining ezilib sinishlarini jarrohlik yo'li bilan davolashda taktik va texnik yondashuvlar dolzarbligicha qolmoqda. Post-travmatik deformatsiyalar ko'pincha noto'g'ri qo'llanilgan konservativ davolash, og'ir ko'p yoki qo'shma jarohatlarda kech aniqlangan sinishlar, hamda tizimli kasalliklar fonida yuzaga kelgan past energiyali shikastlanishlar bilan bog'liq. Ushbu omillar minimal invaziv jarrohlik usullarining, xususan, transpedikulyar fiksatsiya (TPF) asosidagi reposition osteosintezi keng qo'llanishiga sabab bo'lmoqda. Bu usul operatsion shikastlanishni kamaytiradi va TPFning barcha afzalliklarini saqlab qoladi. Shikastlangan umurtqaga bevosita ta'sir qilmasdan, unga qo'shni umurtqalarga o'rnatilgan vintlar orqali orqa uzun bog'larni tortib (ligamentotaksis), umurtqa tanasini oldinga siljitish orqali stenozga olib keluvchi asoratlar kamaytiriladi.

Kalit so'zlar: Umurtqa pog'onasining transpedikulyar fiksatsiyasi, umurtqani tanasini ezilib sinishlari, umurtqa pog'onasining ustunlik barqarorligi, nevrologik belgilarni regressiya.

Актуальность изучаемой проблемы. Настоящее сообщение основано на проведенном системном поиске литературы по базам данных PubMed, PubMed Central, Web of Science, Scopus, MEDLINE, eLIBRARY, РИНЦ, Google Scholar, Cyberleninka, eLibrary и др. В исследование включались публикации о переломах и лечении грудных и поясничных позвонков.

Было установлено, что компрессионные переломы тел (КПТ) грудных и поясничных позвонков как травматические, так и патологические, возникают довольно часто и приводят как в момент их возникновения, так и в отдаленном периоде, к развитию грубого неврологического дефицита, существенно снижающего качество жизни, поэтому их лечение является социально значимым.

Распространенность изучаемой проблемы. Повреждения позвоночного столба и спинного мозга, известные как позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ), представляют собой одну из ведущих причин заболеваемости и смертности на глобальном уровне, особенно часто затрагивая молодых людей в трудоспособном возрасте [6,8,13].

Согласно данным В. П. Берснева, представленным в 1998 году, при ПСМТ компрессионные переломы тел позвонков (КПТ) в значительном числе случаев (39,2%) локализируются в грудном отделе, а в 31,4-48,5% случаев — в поясничном. Зарубежные исследования также подтверждают, что около 90% всех травм позвоночника с КПТ происходят в этих двух отделах [20,22].

Переломы с компрессией тел позвонков в грудном и поясничном отделах составляют до 4,1% от общего числа переломов костей [7].

При неосложненных КПТ позвоночника, травмы грудного отдела составляют 43,9%, а поясничного — от 40,9% до 46,0% [1].

По данным В. П. Берснева, КПТ при ПСМТ локализируются в грудном отделе в 39,2% случаев, а в поясничном — в 31,4-48,5% случаев [5,14].

Частота ПСМТ, согласно различным авторам, варьирует от 12,3% до 60,6% [9]. При этом значительная доля случаев инвалидности (29,8%) обусловлена КПТ и вывихами без выраженных неврологических нарушений, в то время как 70,2% случаев инвалидизации связаны с травмами позвоночника, сопровождающимися повреждениями спинного мозга и его структур [8].

В структуре первичной инвалидности, вызванной скелетными травмами, КПТ позвоночника составляют до 20,6%. Из них 29,8% случаев инвалидности обусловлены КПТ и повреждениями позвоночного отдела с компрессией дурального мешка [7].

Классификация переломов, аудит демографических показателей и прогноз финансовых затрат. За последние четыре десятилетия было предложено и внедрено множество классификаций переломов позвоночника на уровне грудного и поясничного отделов. Среди наиболее популярных являются морфологические классификации F. Denis, F. Magerl, AOSpine, а также нумерическая шкала TLICS [8,13].

По данным различных авторов, позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) на уровне грудного и поясничного отделов позвоночника у 7,7–64,0 % пациентов сопровождается разрывом

твёрдой мозговой оболочки (ТМО), который, как правило, подтверждается в процессе ламинэктомии [37,38].

В условиях увеличения продолжительности жизни в мире остеопороз (ОП) костей, включая позвоночник, становится все более актуальной проблемой, являясь основным фактором, способствующим развитию низкоэнергетических травм позвонков. Тяжелые компрессионные переломы тел позвонков (КПТ) на фоне остеопороза представляют собой значительный вызов для современной спинальной хирургии и часто приводят к развитию выраженных локальных деформаций позвоночника, что, в свою очередь, существенно снижает качество жизни пациентов, особенно в старшей возрастной группе [12,17,25].

Проблема ранней диагностики нарушений минеральной плотности костной ткани при остеопорозе представляет собой одну из наиболее актуальных медико-социальных задач. Современные данные свидетельствуют о том, что кость является динамичной живой тканью, обладающей высокой чувствительностью к различным регуляторным механизмам, а также подверженной воздействию эндогенных и экзогенных факторов [2,3]. Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) является объективным индикатором состояния костной системы, отражая общие биологические закономерности возрастного развития и половых различий, а также факторы, которые могут быть модифицированы образом жизни [2,3].

Прогнозируется дальнейший рост распространенности остеопороза и, как следствие, числа компрессионных переломов на фоне остеопороза. Согласно прогнозам, к 2025 году ожидается значительное увеличение количества КПТ на фоне остеопороза в ряде европейских стран: в Испании на 48%, во Франции на 38%, в Италии на 36%, в Швеции на 34%, в Германии на 33% и в Великобритании на 32% [12,17,25].

Аудит состояния проблемы остеопороза в странах Восточной Европы и Центральной Азии, проведенный в 2015 году, показал, что остеопороз в Узбекистане был выявлен у 1,4 миллиона человек. Согласно демографическому прогнозу, к 2050 году 32,9% (13,5 млн.) населения Узбекистана будет в возрасте 50 лет и старше, а 8,3% (3,4 млн.) — в возрасте 70 лет и старше. Ожидается, что с учетом общего увеличения численности населения до 41 миллиона человек, это приведет к значительному росту государственных расходов на здравоохранение и социальное обеспечение данного контингента [12,17,25].

Учитывая значительные финансовые затраты на лечение пациентов с ПСМТ, возрастает интерес к анализу экономической эффективности различных методов лечения, с целью повышения качества лечения при оптимизации расходов на оказание медицинской помощи [22]. Существенные расходы на лечение пациентов с ПСМТ обусловлены внедрением активной хирургической тактики и использованием новых технологий [13].

Так, исследования Н. Krueger и соавторов (2013) показали, что социальные затраты на лечение одного пациента с осложненной ПСМТ могут варьировать от 1,5 млн долларов США (при парапарезе) до 3,0 млн долларов США (при тетрапарезе) [22]. Использование общепринятых хирургических методов требует значительных материальных затрат, что связано с необходимостью

применения фиксирующих металлоконструкций и длительных, сложных операционных вмешательств.

Тактические и технические подходы к хирургическому лечению. Современное состояние проблемы лечения пациентов с компрессионными переломами тел позвонков (КПТ) грудного и поясничного отделов продолжает оставаться предметом интенсивных научных дискуссий. Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных выбору оптимальной тактики лечения, на сегодняшний день нет окончательных ответов относительно предпочтительности консервативного или хирургического вмешательства [1,6,7,9]. В связи с этим на современном этапе хирургическое лечение КПТ грудного и поясничного отделов позвоночника продолжает оставаться оправданным и эффективным [5,9].

Для пациентов с нестабильными компрессионными переломами, сопровождающимися неустраненными смещениями, оптимальным методом хирургического вмешательства является транспедикулярный остеосинтез (ТПО) с интраоперационной коррекцией анатомических отношений в поврежденных позвоночных двигательных сегментах. Этот метод позволяет обеспечить стабилизацию поврежденных сегментов и снизить риск дальнейших осложнений.

Хирургическое лечение ПСМТ, при травмах грудного и поясничного отделов позвоночника, всегда направлено на декомпрессию сосудисто-нервных структур позвоночного столба. В случае повреждения твердой мозговой оболочки (ТМО) оперативное вмешательство включает восстановление ее целостности и просвета субдурального пространства с целью нормализации ликворообращения [37]. Операции завершаются обязательной репозицией и реклиной травмированных позвоночно-двигательных сегментов для восстановления анатомо-физиологических параметров позвоночного столба и канала, а также для создания надежного спондилодеза. Это необходимо для сохранения функции спинного мозга и спинномозговых нервов, а также для создания условий для их восстановления [20].

Однако проблема выбора оптимального хирургического метода реконструкции поврежденных позвоночных сегментов и позвоночного столба в целом до сих пор остается нерешенной [36,37]. Современные тенденции в хирургии включают стремление к минимизации инвазивности вмешательств. Цель применения минимально инвазивных методов заключается в снижении риска инфекционных осложнений, уменьшении времени операции и сохранении паравerteбральных мышц, что важно для достижения хороших долгосрочных результатов. В то же время, использование перкутанных методов фиксации и аугментации на основе метилметакрилата связано с повышенными рисками, включая возможность истечения материала в спинномозговой канал, что может привести к компрессии и повреждению его структур.

Для укрепления тел позвонков в настоящее время применяется методика вертебропластики с использованием полимерных материалов [12]. Однако, при повреждениях задних структур позвонков существует риск утечки полимера в спинномозговой канал, что делает данный метод менее эффективным для устранения проблемы. Совершенствование качества цементных материалов и внедрение рентгеноконтрастных веществ и антибиотиков значительно улучшили результаты

вертебропластики, что позволило применять этот метод и при компрессионных переломах тел позвонков [36,40].

Несмотря на эти достижения, ряд исследований указывает, что такие методы не всегда обеспечивают надежную опороспособность, поскольку могут возникать пузырьки воздуха между слоями цемента, что увеличивает риск эмболий и микроэмболий. Для активизации репаративного остеогенеза применяются различные методы, включая физические воздействия (электромагнитное поле, лазеротерапия, ультразвук) и нефизические (алло- и ауто трансплантаты) способы [23,35]. Эти методы особенно актуальны у пациентов с предрасположенностью к нарушению костной репарации, а также при лечении травм, полученных в условиях боевых действий.

Среди современных хирургических методов для повышения эффективности лечения КПТ используется создание полости в губчатой костной ткани с последующим осаждением отверждаемого материала, что может способствовать улучшению высоты поврежденного позвонка и его стабильности.

Особое внимание стоит уделить использованию богатой тромбоцитами плазмы (БТП), которая применяется для ускорения заживления и регенерации поврежденных тканей. В последние годы метод PRP-терапии, основанный на использовании БТП, приобрел популярность и активно применяется в различных областях медицины, включая стоматологию и косметологию [23,35].

Что касается транспедикулярной фиксации, то она с использованием различных методов спондилодеза остается одним из наиболее эффективных подходов для лечения дегенеративных заболеваний позвоночника. Однако, частота неудач из-за расшатывания фиксирующих конструкций может достигать 60% у пациентов с остеопорозом. Нестабильность металлоконструкций диагностируется в 4-20% случаев, а у пациентов с остеопорозом — в 60% [16]. Основной причиной нестабильности является остеолит и расшатывание винтов.

Для решения проблемы остеолита и дестабилизации транспедикулярных конструкций предложены такие методы, как использование винтов большего диаметра, цементная аугментация тела позвонка с перфорированными винтами, а также аугментация ревизионных винтов с помощью костной стружки или остеоиндуктивных материалов [28,30,34,36]. Однако использование костной стружки для заполнения дефектов не всегда обеспечивает полную интеграцию трансплантата и нужную устойчивость винтов, что приводит к умеренной эффективности метода.

Таким образом, поиск новых и более эффективных методов лечения и стабилизации поврежденных позвоночных сегментов при остеопорозе и остеолите остается одной из приоритетных задач современной хирургии, требующей дальнейших исследований и совершенствования существующих подходов [37].

В свою очередь, отсутствие единого алгоритма диагностических мероприятий, неопределенность в трактовке результатов исследований и ограниченная эффективность консервативного лечения подчеркивают актуальность данной проблемы и необходимость дальнейшей разработки эффективных решений для лечения компрессионных переломов тел позвонков (КПТ) в грудном и поясничном отделах.

Литературы:

1. Бывальцев В. А., Калинин А. А., Шепелев В. В., Балданов Ц. Б. Травма спинного мозга и позвоночника: учебное пособие; Иркутский государственный медицинский университет, Кафедра нейрохирургии и инновационной медицины. – Иркутск: ИГМУ, 2021. – 120 с
2. Аврунин, А.С. Зависимость остеогенного эффекта от характеристик механических нагрузок костных структур / А.С. Аврунин, А.А. Докторов // Травматология и ортопедия России. – 2016. – № 22(2). – С. 88–100.
3. Авсиевич, В.Н. Физические упражнения как основа профилактики остеопороза. / В.Н. Авсиевич, А.И. Федоров, Г.А. Плахута // Современные вопросы биомедицины. – 2019. – Т.3. – № 4. – С.15–36
4. Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А. Хирургическое лечение переломов грудного и поясничного отделов позвоночника с использованием современных технологий // Хирургия позвоночника. 2004. № 3. С. 33–39;
5. Гайдар Б.В., Дулаев А.К., Орлов В.П., Надулич К.А., Теремшонок А.В. Хирургическое лечение пациентов с повреждениями позвоночника грудной и поясничной локализации // Хирургия позвоночника. - 2004. - №3. - С.40-45

6. Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Осложнения и их профилактика у больных с позвоночно-спинномозговой травмой (часть 1). *Нейрохирургия* 2014;(4):75–86.
7. Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Осложнения и их профилактика у больных с позвоночно-спинномозговой травмой. Часть 2. *Нейрохирургия* 2015;(1):55–66.
8. Гринь А.А., Кордонский А.Ю., Абдухаликов Б.А., Аракелян С.Л., Львов И.С., Кайков А.К., Талыпов А.Э., Сытник А.В. Классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника. *Нейрохирургия*. 2021; 23(2) :112-127. <https://doi.org/10.17650/1683-3295-2021-23-2-112-128>
9. Дулаев А.К., Шаповалов В.М., Гайдар Б.В. Закрытые повреждения позвоночника грудной и поясничной локализации. Санкт-Петербург 2000. - С.78-87
10. Корнилов Н.В., Усиков В.Д. Повреждения позвоночника. Тактика хирургического лечения. - Санкт-Петербург, АВ МОРСАР. - 2000. - 231 с
11. Лавруков А.М., Томилов А.Б. Остеосинтез аппаратом внешней фиксации у больных с повреждениями ми и заболеваниями позвоночника. - Екатеринбург. - 2002. - 207 с
12. Педаченко Е.Г., Кушаев С.В. Пункционная ветебропластика. А.Л.Д., Киев 2005, с. 517;
13. Abedi A, Mokkink LB, Zadegan SA, et al. Reliability and Validity of the AOSpine Thoracolumbar Injury Classification System: A Systematic Review. *Global Spine Journal*. 2018;9(2):231-242. doi:10.1177/2192568218806847
14. Badhiwala JH, Wilson JR, Fehlings MG. Global burden of traumatic brain and spinal cord injury. *Lancet Neurol*. 2019 Jan;18(1):24-25. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30444-7.
15. Beckerman D, Esparza M, Lee SI, Berven SH, Bederman SS, Hu SS, Burch S, Deviren V, Tay B, Mummaneni PV, Chou D, Ames CP. Cost Analysis of Single-Level Lumbar Fusions. *Global Spine J*. 2020 Feb;10(1):39-46. doi: 10.1177/2192568219853251.
16. Bokov A.E., Bulkin A.A., Bratsev I.S., Kalinina S.Ya., Mlyavykh S.G., Anderson D.G. Augmentation of pedicle screws using bone grafting in patients with spinal osteoporosis. *Sovremennyye tehnologii v medicine* 2021; 13(5): 6-12, <https://doi.org/10.17691/stm2021.13.5.01>
17. Cheng CH, Chen LR, Chen KH. Osteoporosis Due to Hormone Imbalance: An Overview of the Effects of Estrogen Deficiency and Glucocorticoid Overuse on Bone Turnover. *Int J Mol Sci*. 2022 Jan 25;23(3):1376. doi: 10.3390/ijms23031376.PMID: 35163300.
18. Demetriades AK, Chowdhury SM, Mavrounis G. Patient-reported outcomes after posterior surgical stabilization for thoracolumbar junction fractures: A pilot study with combined patient-reported outcome measure methodology. *J Craniovertebr Junction Spine*. 2023 Apr-Jun;14(2):149-158. doi: 10.4103/jcvjs.jcvjs_38_23. Epub 2023 Jun 13.PMID: 37448500
19. Heard JC, Lambrechts MJ, Lee Y, Ezeonu T, Trenchfield DR, D'Antonio ND, Dees AN, Wiafe BM, Mangan JJ, Canseco JA, Woods BI, Kaye ID, Hilibrand AS, Vaccaro AR, Kepler CK, Schroeder GD. Construct length analysis of type B and C cervical and thoracolumbar fractures. *J Craniovertebr Junction Spine*. 2024 Apr-Jun;15(2):196-204. doi: 10.4103/jcvjs.jcvjs_17_24. Epub 2024 May 24.PMID: 38957771
20. Kepler CK, Vaccaro AR, Schroeder GD, et al. The Thoracolumbar AOSpine Injury Score. *Global Spine Journal*. 2015;6(4):329-334. doi:10.1055/s-0035-1563610
21. Khosla S, Oursler MJ, Monroe DG. Estrogen and the skeleton. *Trends Endocrinol Metab*. 2012 Nov;23(11):576-81. doi: 10.1016
22. Krueger H., Noonan V.K., Trenaman L.M. et al. The economic burden of traumatic spinal cord injury in Canada. *Chronic Dis Inj Can* 2013;33(3):113–22. PMID: 23735450
23. Lacci KM, Dardik A. Platelet-rich plasma: support for its use in wound healing. *Yale J Biol Med*. 2010 Mar;83(1):1- 9,
24. Lea MA, Elmalky M, Sabou S, Siddique I, Verma R, Mohammad S. Revision pedicle screws with impaction bone grafting: a case series. *J Spine Surg*. 2021 Sep;7(3):344-353. doi: 10.2103 7/jss-20-684
25. Li S, Liu G, Hu S. Osteoporosis: interferon-gamma-mediated bone remodeling in osteoimmunology. *Front Immunol*. 2024 May 16;15:1396122. doi: 10.3389/fimmu.2024.1396122. eCollection 2024.PMID: 38817601.
26. Muratore M, Allasia S, Viglierchio P, Abbate M, Aleotti S, Masse A, Bistolfi A. Surgical treatment of traumatic thoracolumbar fractures: a retrospective review of 101 cases. *Musculoskelet Surg*. 2021 Apr;105(1):49-59. doi: 10.1007/s12306-020-00644-0. Epub 2020 Feb 5. PMID: 32026381.
27. Reinhold M, Knop C, Beisse R et al Operative treatment of traumatic fractures of the thoracic and lumbar spinal column. Part I: epidemiology. *Der Unfallchirurg* 2009; 112(1):33–42
28. Renner SM, Lim TH, Kim WJ, Katolik L, An HS, Andersson GB. Augmentation of pedicle screw fixation strength using an injectable calcium phosphate cement as a function of injection timing and method. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2004 Jun 1;29(11):E212-6. doi: 10.1097/00007632-200406010-00020
29. Rotter R., Martin H., Fuerderer S., Gabl M., Roeder C., Heini P., Mittlmeier T. Vertebral body stenting: new method for vertebral augmentation versus kyphoplasty *Eur Spine J* (2010) 19:916-923
30. Shi X., Xiang S., Dai B., He Zh. Association of the presence and its types of lamina fractures with posterior dural tear and neurological deficits in traumatic thoracic and lumbar burst fractures. *BMC Musculoskelet Disord* 2021;22(1):300.DOI: 10.1186/s12891-021-04178-9.
31. Skiak E., Karakasli A., Harb A.H., Satoglu I.S/, Basci O., havitcioglu H. The effect of laminae lesion on thoraco-lumbar fracture reduction *Orthopaedics & Traumatology Surgery & Research* 2015; 101(4):24-9 DOI:10.1016/j.otsr.2015.02.011
32. Teitelbaum G.P., Shaolian S., McDougall C. G., Preul M. C., Crawford N. R., Sonntag V.K.H., New percutaneously inserted spinal fixation system *SPINE* Volume 29, Number 6, pp 703-709 2004, Lippincott Williams & Wilkins, Inc.
33. Vaccaro A. R., Lehman R. A. Jr Hurlbert, R. J.. A new classification of thoracolumbar injuries: the importance of injury morphology, the integrity of the posterior ligamentous complex, and neurologic status. *Spine* 2005 Oct 15;30(20):2325-33
34. Vaccaro A.R., Oner C., Kepler C.K. et al. AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: fracture description, neurological status and key modifiers. *Spine* 2013;38(23):2028-37. <https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e3182a8a381>.
35. Verma R, Kumar S, Garg P, Verma YK. Platelet-rich plasma: a comparative and economical therapy for wound healing and tissue regeneration. *Cell Tissue Bank*. 2022 Oct 12;1-22. doi: 10.1007/s10561-022-10039-z,
36. Wood KB, Li W, Lebl DR, Ploumis A. Management of thoracolumbar spine fractures. *Spine J*. 2014 Jan;14(1):145-64. doi: 10.1016/j.spinee.2012.10.041.PMID: 24332321
37. Wu LY, Huang XM, Wang Y, Yang ZB, Su SH, Wang C. Posterior spinal canal decompression with screw fixation and reconstruction of three vertebral column for thoracolumbar burst fractures complicated with nerve injury. *Zhongguo Gu Shang*. 2018 Apr 25;31(4):322-327. doi: 10.3969/j.issn.1003-0034.2018.04.006.PMID: 29772857
38. Yoshiiwa T., Miyazaki M, Koderu R., Kawano M., Tsumura H. Predictable Imaging Signs of Cauda Equina Entrapment in Thoracolumbar and Lumbar Burst Fractures with Greenstick Lamina Fractures *Asian Spine Journal* 2014; 8(3):339-45 DOI:10.4184/asj.2014.8.3.339

39. Zhang C, Liu Y. Combined pedicle screw fixation at the fracture vertebrae versus conventional method for thoracolumbar fractures: A meta-analysis. *Int J Surg.* 2018 May;53:38-47. doi: 10.1016/j.ijssu.2018.03.002. Epub 2018 Mar 11. PMID: 29535015
40. Zhang G, Du Y, Jiang G, Kong W, Li J, Zhu Z, Xi Y. Biomechanical evaluation of different posterior fixation techniques for treating thoracolumbar burst fractures of osteoporosis old patients: a finite element analysis. *Front BioengBiotechnol.* 2023 Nov 1; 11:1268557. doi: 10.3389/fbioe.2023.1268557. eCollection 2023. PMID: 38026889

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000